

Dimitrios A. Kourtis, LL.D.,
Post-doctoral Researcher and Teaching Fellow,
Faculty of Law, Aristotle University of Thessaloniki,
Republic of Greece

UDK: 314.15.045-053.2(495)"1946/1949"

UDK: 341.645.5(492.612 Den Haag)

UDK: 341.485

DOI: 10.5281/zenodo.17812840

THE PERPETRATION OF GENOCIDE THROUGH THE FORCIBLE TRANSFER OF CHILDREN

This paper examines the historical and legal nexus between Article II(e) of the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide and the events of the Greek Civil War (1946–1949). Drawing on extensive archival research and secondary sources, the article reconstructs the Greek legal arguments which characterize the forced transfer of children by communist guerrillas in Northern Greece as constituting an act of genocide. These arguments, advanced in international fora during the late 1940s, decisively influenced the inclusion of the “forcible transfer of children” clause in Article II(e) of the Convention. By revisiting these debates, the article offers a novel interpretation of Article II(e), contending that its historical genesis supports a biopolitical understanding of the protected group and the genocidal act in question—one that transcends purely physical or biological destruction. The final section situates this historical inquiry within the present legal landscape, engaging with the International Criminal Court’s recent action concerning the deportation and transfer of Ukrainian children to the Russian Federation. This contemporary development, which has reignited global debate over the scope and meaning of “forcible transfer” under international criminal law, underscores the enduring relevance of Article II(e) as a legal and moral framework for addressing the assault on group continuity through the manipulation of childhood and lineage.

Keywords: genocide, forcible transfer, children, international criminal law, Greece, Russia, Ukraine, International Criminal Court (ICC).

Dr Dimitrios A. Kurtis,
Istraživač i predavač,
Pravni fakultet, Aristotel Univerzitet u Solunu,
Republika Grčka

IZVRŠENJE GENOCIDA PUTEM PRISILNOG PREMEŠTANJA DECE

U radu se razmatra istorijska i pravna veza između člana II(e) Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida iz 1948. godine i događaja iz Grčkog građanskog rata (1946–1949). Oslanjajući se na opsežna arhivska istraživanja i sekundarne izvore, članak rekonstruiše pravne argumente Grčke kojima je prisilno premeštanje dece sprovedeno od strane komunističke gerile u severnoj Grčkoj okarakterisano kao čin genocida. Ovi argumenti, izneti na međunarodnim forumima krajem 1940-ih, imali su presudan uticaj na uključivanje klauzule o „prisilnom premeštanju dece“ u član II(e) Konvencije. Ponovnim razmatranjem ovih stavova autor nudi novo tumačenje Člana II(e), tvrdeći da njegova istorijska geneza podržava biopolitičko shvatanje zaštićene grupe i genocidnog čina koji prevazilazi čisto fizičko ili biološko uništenje. U finalnom delu rada, ovaj istorijski osvrt smešta se u okvire savremenog pravnog okruženja, kroz analizu stava Međunarodnog krivičnog suda u vezi sa prisilnom deportacijom i premeštanjem ukrajinske dece iz okupiranih oblasti u Rusku Federaciju (ICC-01/22). Ovi događaji su inicirali novu globalnu raspravu o obimu i značenju „prisilnog premeštanja“ u međunarodnom krivičnom pravu, čime se naglašava trajna relevantnost Člana II(e) kao pravnog i moralnog okvira za razrešenje situacija koje podrazumevaju napad na grupni kontinuitet kroz manipulaciju detinjstvom i poreklom.

Ključne reči: genocid, prisilno premeštanje, deca, međunarodno krivično pravo, Grčka, Rusija, Ukrajina, Međunarodni krivični sud (MKS).